

HOZIRGI O‘ZBEK TILIDA TIL, LISON, ME’YOR VA NUTQ MUNOSABATI

Mirzayeva Durдона Hasan qizi
TerDPI 2-kurs talabasi

Anotatsiya. Ushbu maqolada jamiyat a’zolari uchun kommunikatsiya quroli sanalgan til, uning lison, nutq, me’yor bilan munosabati aks etgan. Shuningdek, maqola til, lison, me’yor va nutq munosabatlari haqidagi eng qiziqarli va dolzarb ma’lumotlar bilan boyitildi. Ushbu maqola orqali mavzu yanada keng yoritib beriladi.

Аннотация. В данной статье отражен язык, который считается инструментом общения членов общества, и его взаимосвязь с языком, речью и нормами. Также статья была обогащена самой интересной и актуальной информацией о языке, языке, нормах и речевых отношениях. В этой статье эта тема будет раскрыта более подробно.

Annotation. This article reflects the language, which is considered a tool of communication for the members of the society, and its relationship with language, speech, and norms. Also, the article was enriched with the most interesting and relevant information about language, language, norms and speech relations. This article will cover the topic in more detail.

Kalit so‘zlar: lisoniy munosabat, UMIS va AHVO, paradigmalar, lisoniy ziddiyat, lisoniy tasnif, semema, leksema, morfema, model, qolip.

Ключевые слова: языковое родство, UMIS и AHVO, парадигмы, языковой конфликт, лингвистическая классификация, семема, лексема, морфема, модель, шаблон.

Key words: linguistic relationship, UMIS and AHVO, paradigms, linguistic conflict, linguistic classification, sememe, lexeme, morpheme, model, template.

UMIS va AHVO munosabati dialektikaning (ya’ni butun borliq – tabiat, jamiyat va inson tafakkurining asosiy yashash) qonuniyatlaridan biri bo‘lganligi sababli, u har bir fanda o‘ziga xos tarzda xususiylashadi.[1:40] Shu boisdan aytish mumkinki, bilishning fahmiy bosqichi mutlaq xususiylilik bilan o‘ralashib qolmaganligi kabi, idrokiy bosqich ham mutlaq umumiylikni – UMISni tiklay olmaydi. Biroq har bosqich o‘z vazifasiga ega. Chunki har bir davr o‘z fani oldiga muayyan maqsad va aniq talablarni qo‘yadi. «Fanlarning taraqqiyoti shu davrning ilg‘or falsafiy fikri, davr uchun yetakchi bo‘lgan fan sohalarining yutuqlari bilan uzviy bog‘liq. Turli fanlarning manbalari ko‘p qirrali bo‘lganligi sababli, davrning yetakchi falsafiy fikri aniq fanlardan o‘rganish manbaining qaysi tomonlariga alohida e’tibor berish lozimligini, borliqdagi mavjud qonuniyatlarni mantiqiy kategoriyalarda qay usulda aks ettirish

Yo‘llarini belgilab beradi».[1:41] UMISning tildagi tajallisi lison, AHVOniki esa nutq deb yuritiladi.

Umumiy	Alohidalik
Mohiyat	Hodisa
Imkoniyat	Voqelik
Sabab	Oqibat

Masala mohiyatini yaqqolroq tasavvur qilish uchun hammaga tushunarli bo‘lgan hayotiy bir dalilga murojaat qilamiz. Hovlida turli xil gul turlari mavjud va ular kuzatish uchun berilgan bo‘lib, sezgi a‘zolari orqali his qila olamiz. Ularning barchasi ongimizda yaxlit “gul” sifatida shakllana boshlaydi. Bu insonga vazifa shaklida berilmagan bo‘lsada, u o‘zi “avtomatik” shaklda inson ongida gavdalanadi. Falsafada “umuman gul”ga nisbatan UMIS, ko‘z oldimizda turgan gulga nisbatan esa AHVOni qo‘llash mumkin. Ongimizda gavdalangan gul UMIS, ko‘z oldimizda turgan AHVOning biri ikkinchisiz bo‘lmaydi. UMIS va AHVO tushunchalarini farqlovchi belgilar quyidagi jadvalda berilgan:

UMIS	AHVO
Moddiylikdan holi	Moddiylikka ega
Takrorlanuvchan	Betakror
Cheklangan	Cheksiz
Ijtimoiy	Individual
Barqaror	O‘tkinchi

[1:37]

Bunga shunday ta’rif berishimiz mumkin:

1. UMIS moddiylikka ega bo‘lmaydi. “Umuman gul” tushunchasi haqida tasavvurlarimiz bizning ongimizda gavdalanadi. UMISda gul haqidagi faqatgina umumiy tushunchalar bo‘ladi va bunda uning farqli jihatlari e’tiborga olinmaydi. Masalan, qizil gul, oq, gul, biri yilda faqatgina bir mavsumda ochiladi, boshqa biri esa doim gullab turadi va h.k. Bu farqli jihatlari “gul” UMISi inson ongida shakllanayotgan vaqtda inobatga olinmaydi. Farqli jihatlari AHVoda namoyon bo‘ladi. AHVO

moddiylikka ega bo‘ladi va u sezgi a‘zolari orqali seziladi, ya‘ni inson ko‘z o‘ngida namoyon bo‘lib turadi

2. “Umuman gul” UMISi har bir AHVOda takrorlanaveradi. Borliqda qancha AHVO bo‘lsa ham unda UMISning bir qirrasini namoyon bo‘laveradi. Lekin AHVO sifatidagi gullar takrorlanmaydi. So‘lib qolgan gul yoki uzilgan gulni qayta tiklab bo‘lmaydi. Gullar qayta ochilsa ham, u avvalgi gul bo‘lmaydi. Gul qayta so‘lsa-yu ochilgani bilan “umuman gul” tushunchasi o‘zgarmay turaveradi.

3. UMIS sifatida «umuman gul» bitta. Ammo gul AHVolari cheksiz. Shu kungacha mavjud bo‘lgan va kelajakda ekib, o‘stiriladigan va qayta ochiladigan gullar sonini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ammo UMIS bittaligicha turaveradi.

4. “Umuman gul” deganda har bir insonning ko‘z oldiga gulning umumiy sememalari keladi. Masalan, “o‘simlik”, “xushbo‘y hidli o‘simlik”, “obodonlashtirish va yon atrofga go‘zallik ulashish maqsadida ekiluvchi bir yillik o‘simlik yoki buta”, “madaniy o‘simlik”. AHVOda har bir individual shaxs tomonidan esa turlicha voqelikka aylantiriladi. Masalan, atirgul.

A: Atirgul eng ko‘p tarqalgan, xushbo‘y hidli ko‘p yillik o‘simlik.

B: Men atirgulni faqat yaqroqlarini emas, uning tikanlarini ham sevaman. Bu ikkala misolda ikki xil individning atirgul so‘zini eshitganda hayoliga kelgan ilk gaplari, AHVOda voqelangan bo‘lib, ikki xil uslubda, ikki xil nazariyada tasvirlangan.

5. UMISda inson tafakkuri orqali idrok qilingan har bir so‘z barqaror holatda turadi. Gul ko‘p yillik o‘simlik, sovg‘a uchun eng yaxshi narsa: gulning biologik va estetik jihatlari haqida umumiy tushuncha sifatida qaralishi o‘zgarmaydi. Faqatgina u yanada sayqallanishi, qo‘shimcha ma‘lumotlar va sifatlar bilan boyib borishi mumkin. AHVO esa o‘tkinchi. Gul abadiy gullab turmaydi va u so‘liganidan keyin qayta tiklanmagani va yo‘q bo‘lib ketadi, AHVO ham xuddi shunday xarakterlanadi.

Umuman olganda AHVOda ishlatigan har bir so‘z “ombor”dan olinadi. Qachonki u “ombor”da o‘sha so‘z haqida tushuncha bo‘lsagina, biz undan foydalana olishimiz, o‘z o‘rnida qo‘llashimiz mumkin. Agar UMISda so‘z haqida tushuncha noto‘g‘ri bo‘lsa, so‘zda chalkashliklar va nuqsonlar kuzatilishi mumkin.

Lisonda bor imkoniyatlar-gina nutqda voqelanadi, lisonning imkoniyatlari boy bo'lib, nutqda uning ma'lum bir qismi-gina namoyon bo'ladi deyishdan lison go'yo azaliy, tug'ma, mukammal degan fikr tushuniladi. Vaholanki hali tili chiqmagan go'dakning miyasidagi til xotirasi qismida hech qanday ramz bo'lmaydi; go'dak nutqni egallay boshlaganidan keyin-gina miyasida ramzlar paydo bo'ladi. Demak, lison azaliy (zot) emas, balki nutq asosida shakllanadigan, to'ldiriladigan boylik. [3:5]

Sintaksisda UMIS va AHVO munosabati quyidagi tarzda namoyon bo'ladi. [1:31]

Masalan,

Gulnoraning o'rtog'i

Kitobing muqovasi

Kompyuterning g'ilofi

Davlatning bayrog'i kabi so'z birikmalari alohida-alohida AHVO bo'lib, ularning umumiy **qaratqich kelishigidagi mustaqil so'z + egalik shaklidagi mustaqil so'z = qaratuvchi va qaralmishning turli munosabatlari** qolipi – UMISining (mustaqil so'z atamasi uchun qulaylik maqsadida tilshunoslar tomonidan qabul qilingan inglizcha *word* so'zining bosh harfi bo'lgan W shartli belgisidan foydalanamiz: **W qaratqich kelishigi** – **W egalik qo'shimchasi** tarzida) voqelanishi.[1:31] Albatta,

faqatgina bu modeldan emas, yana bir qancha turli modellardan foydalaniladi.

Masalan,

Olmani yemoq, Kitobni olmoq, Vazifani bararmoq kabi so'z birikmalari ham

alohida alohida AHVO, ularning umumiy qolipi **tushum kelishigidagi mustaqil so'z**

+ noaniq shakldagi fe'l shakli. W tushum kelishigi + W fe'lning noaniq shakli

Tilshunoslikda lisoniy va nutqiy jihatni farqlash bu fan yaratilishidan buyon muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. Har bir fanda cheksiz hodisalar doimo muhokamalarga sabab bo'ladi va aniq bir to'xtamga kelish juda qiyin bo'ladi. Insoniyat

bor ekan, bir-biri bilan muloqot qilar ekan, UMIS va AHVO hodisalari cheksiz davom etaveradi.

Lison – UMIS tabiatli lisoniy birliklarning serqirra, ko‘p qavatli sathlaridan tashkil topgan barqaror, tashqi muhit ta’siriga o‘ta sezgir, o‘zgarish, rivojlanish va moslashish immanent qobiliyatini o‘z ichida mujassamlashtirgan murakkab qurilishli iyerarxik sistemadir. Lison deyilganda, ma’lum bir jamiyatning barcha a’zolari uchun avvaldan (oldingi avlodlar tomonidan) tayyor holga keltirib qo‘yilgan, hamma uchun umumiy va majburiy, fikrni ifodalash va boshqa maqsad uchun xizmat qiladigan birliklar hamda bu birliklarning o‘zaro birikish qonuniyatlari yig‘indisi tushuniladi.[1:33] Lison - tilimizda avvaldan mavjud bo‘lgan, tayyor shaklda turadigan birlik. Buning yanada tushunarliroq talqini, bir so‘z bilan aytganda, lison bu bizning so‘z boyligimizdir. Lisonimizda qanchalik ko‘p, fonema, morfema, leksema yoki model bo‘lsa, bizning nutqimiz shunchalik aniq, tushunarli va ravon bo‘ladi. Lisonimizda mavjud birliklarni o‘z o‘rnida to‘g‘ri qo‘llay ola bilishimiz uchun esa bizga me’yor kerak. Lisonning ichki qurilish tizimiga nisbatan tashqi omil bo‘lib, lisoniy imkoniyat – sinonimik qator, lisoniy birliklarning dublet, allovariant va variantlari, sohaviy birliklardan har birining voqelanish o‘rni va xususiyatini belgilaydi. Biz lisonimizda mavjud bo‘lgan so‘zlarni me’yordan “filtrlab”, “elakdan o‘tkazamiz” va natijada nutq hosil bo‘ladi. Ya’ni, lisonidan olinayotgan har bir so‘z, fonema tashqi muhitga qarab moslashtirilib chiqariladi.

Lison va nutqning majmui esa til deb yuritiladi. Til - sof lisoniy qobiliyat va imkoniyat. U tafakkurni shakllantirishga (kodlashtirishga), xotirada qat’iy sistemaga tizib saqlashga, axborotni uzatish va qabul qilishga imkoniyat beruvchi muhim (birlamchi) insoniy ijtimoiy-ruhiy kommunikatsiya vositasi. Tilda bosh ichki ziddiyat – atash (nominativ) va ifodalash (ekspressiv) vazifalarining dialektik birligi. [1:33]

Nutq – til vositalari yordamida fikrni ifodalash jarayoni. **Nutq** – lisonning me’yor elagidan o‘tgan muayyan moddiy (yozma, og‘zaki, tasviriy, imo-ishora, signal, va h.k.) shakllaridan birida voqelanishi. Demak, lisonda birlik va birikish qonuniyati farqlanadi.

Lisoniy birlik UMIS sifatida mavjud ekan, u moddiylikdan xoli bo‘lmog‘i lozim. Bunda «lisoniy birlikning tashqi tomoni» ko‘rinishga, moddiylikka ishora qilmaydimi, degan savol tug‘ilishi tabiiy. To‘g‘ri, lisoniy birlik moddiy qiyofadan xoli. Biroq ular ongda qandaydir tarh, ramz sifatida saqlanadi. [1:33] Masalan, *e* fonemasining talaffuz xususiyati haqida umumlashma tasavvur o‘zbek tilida so‘zlashuvchi barcha jamiyat a‘zolari tilida birdir. Bu *e* fonemasining shakli, tashqi tomoni bo‘lsa, uning ma’no farqlash, chegaralash tomoni ichki jihati sanaladi. *e* fonemasi xususiyatlari va ma’no farqlashning o‘ziga xos birligi, yaxlitligi sifatida ongda mavjud bo‘ladi. Har bir fonemaning ma’no farqlash va talaffuz xususiyatlari umumlashmasi o‘ziga xos bo‘lib, biriniki ikkinchisidan farqlanadi va mustaqil fonemaga qo‘yilgan talab uning aynan o‘xshash bo‘lishiga Yo‘l qo‘ymaydi.[1:34] Masalan, “Men uyga keldim” so‘zidagi “men” ham(gap egasi), “uyga”(qayerga kelgani) ham, “keldim”(nima qilgani) hech qachon takrorlanmaydi. Ushbu gapda qatnashgan *e* harfi, har bir so‘zda alohida o‘z moddiyati, makoniga ega. “Men uyga keldim” so‘zi bir muddat o‘tib xuddi o‘zidek takrorlansa ham, avval so‘z kabi bo‘lmaydi(fiziologik, makon va zamon jihatidan ham), ya’ni hech qachon takrorlanmaydi.

Xulosa qilib aytganda, til, lison, me’yor va nutq munosabatlari tilimizdagi eng muhim hodisalardan biridir. Shuningdek, bu hodisalar cheksiz davom etaveradi. Tilimizni yanada chuqurroq bilish, nutqning aniq va ravonligini oshirishda bu hodisalarni o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir kishining tasavvuri har xil bo‘lganidek, lisonidagi so‘zlarni qo‘llashi turlicha bo‘ladi va bu biroz chalkashliklarni olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir shaxs lison, til va nutq munosabatlarini o‘rganishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ra’no Sayfullayeva - Hozirgi o‘zbek adabiy tili, Toshkent 2010
2. Shavkat Rahmatullayev – Hozirgi o‘zbek adabiy tili(darslik), Toshkent “Universitet” 2006
3. O‘rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).

4. Sayfullayev Najibullo, Boboniyozova Manzura. (2024). IMPORTANCE OF DIALECTS IN PLACE NAMES. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(02).
5. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li, & Jo'rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O'ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG'LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
6. Sayfullayev N. H. o'g'li. (2023). IJTIMOY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
7. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
8. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
9. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy // *Science and innovation*. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
10. Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi. (2024). OKSYUMORONNING EMOTSIONAL-EKSPRESSIV XUSUSIYATLARI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 26–30.